

**BYUDJET MABLAG‘LARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA
SOLIQ NAZORATINING AHAMIYATI****Isaxonova Ruxshona**

TMI, 2-kurs talabasi

rosy270305@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada so‘nggi yillarda O‘zbekistonda sodir bo‘layotgan soliqlardan qochish holatlari, bundan tashqari mazkur holat yuzasidan olib borilayotgan ishlar ya‘ni investitsiya muhitini yaxshilash hamda biznes doiralarning ishonchini mustahkamlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar yoritilgan. Shu bilan birga qurilish sohasida amalga oshirilayotgan tadbirlar natijasida aniqlangan huquqbuzarlik holatlari va bugungi kunning dolzarb muammosi deya tan olinayotgan soliqlardan qochish sxemalari haqidagi ma‘lumotlar yaqqol namuna sifatida keltirilgan.

Kalit so‘zlar: soliq, soliq tushumi, soliqlardan qochish, yashirin iqtisodiyot, tadbirkorlik sub‘yektlari, qurilish sohasi, soliq to‘lovchi, soliq yuki.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyot bilan bog‘liq muammolarni ya‘ni soliqlardan qochish holatlarini kamaytirish hamda soliq to‘lovchilarning soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash kabi holatlarni oldini olish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish borasida me‘yoriy-huquqiy bazani mustahkamlash hamda sohani raqamlashtirish natijalari hisobiga yashirin iqtisodiyotni jilovlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, yashirin ish o‘rinlarini qonuniylashtirish va nazorat tadbirlarini o‘tkazish yo‘nalishida tizimli ishlar olib borilmoqda.

2020-yilgi ma‘lumotlarda yashirin iqtisodiyot respublika yalpi ichki mahsulotining qariyb 48 foizini (245 trln so‘m) tashkil etgan.[1] Bu salbiy ko‘rsatkich hisoblanib, avvalo qonunchilik va tizimlardagi muammolar hosilasi

hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyot mahsulot va xizmatlarni iqtisodiyot subyektlari tomonidan yashirin tarzda ishlab chiqarish va soliqlardan qochish orqali noqonuniy daromad orttirishga asoslanadi. Albatta, uning yuzaga kelishiga davlatning iqtisodiyotga ortiqcha aralashuvi, qonunchilikdagi muammolar, soliq yuki yuqoriligi va biznes muhiti yaxshi emasligi sabab bo‘ladi. Ko‘plab tadbirkorlar hozirgi kunda yashirin (noqonuniy) daromadlari hisobiga yig‘ilgan mablag‘larning soliq uchun to‘lanadigan qismi ham soliq to‘lashdan qochuvchi shaxslarning cho‘ntagiga tushmoqda. Insonlarda pul jamg‘arishga bo‘lgan moyillik, kamxarj va oz mehnat bilan yuqori daromadga erishish va nima qilib bo‘lsa ham farovon yashashga intilish istagi kuchliligi sababli ham bu holatlar takror va takror sodir etilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tabaqalashuv, ayovsiz raqobat, yuqori inflatsiya ham soliqlardan qochishga va oqibatda yashirin iqtisodiyot qaror topishiga xizmat qilmoqda.

Bilamizki, mamlakatdagi eng yirik mablag‘lar savdo va xizmat ko‘rsatish sohalarida aylanadi. O‘z navbatida, yashirin daromadlar ham shu sohalarda shakllanishi aniq. Masalan, aholining katta qismiga xizmat qiluvchi kichik savdo shoxobchalarida xarid cheki berilmasligi yoki mijozning o‘zi uni talab qilmasligi ko‘p uchramoqda. Oddiydek ko‘ringan ushbu holat aslida yashirin iqtisodiyot rivojlanishiga, tadbirkorlik subyektlari orasida nosog‘lom raqobat muhiti shakllanishiga olib keladi. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 22-moddasida keltirib o‘tilganidek, soliq to‘lovchilar tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishda xaridorga chek taqdim etishi shart.[2] Va bundan tashqari tadbirkorlik subyektlari onlayn-NKM va virtual kassalardan foydalanishi hamda mijozlarga QR-kod va fiskal belgili chek taqdim etishlari shart. Bunday cheklar xarid to‘lov terminal orqali yoki naqd pulda amalga oshirilishidan qat‘i nazar xaridorga beriladi.[3] Sotuvchi va xaridor o‘rtasida tovar yoki xizmatlar uchun xarid cheki bermasdan P2P o‘tkazmalari orqali hisob-kitob qilish noqonuniy hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 221-moddasida ham yuqorida keltirilgan holatlar noqonuniy hisoblanishi keltirib o‘tilgan ya‘ni “Nazorat-kassa texnikasini qo‘llamasdan savdoni amalga oshirganlik va xizmatlar

ko'rsatganlik, xaridorga chek bermasdan tovarlarni realizatsiya qilganlik va xizmatlar ko'rsatganlik soliq huquqbuzarligi sanaladi va belgilangan tartibda javobgarlikka tortishga asos bo'ladi." [2]

Shuningdek, xaridorlarga oxirgi 8 oy mobaynida umumiy qiymati 33,3 trln so'mlik 902,4 mln dona elektron chek taqdim etilgan.

1-rasm.2023-yilda soliqqa oid huquqbuzarliklar to'g'risoda Soliq-hamkor tizimi orqali kelib tushgan murajaatlar.[4]

2023-yil yanvar oyida "Soliq" mobil ilovaning "Soliq hamkor" tizimi orqali soliq huquqbuzarliklari haqida 10 989 ta murojaat kelib tushgan. Shundan:

- 10 204 tasi xarid cheki bermaslik;
- 394 tasi to'lovni plastik karta orqali qabul qilmaslik;
- 15 tasi plastik karta uchun xarid summasini oshirish;
- 376 tasi boshqa turdagi huquqbuzarlik holatlari bo'yicha.

Birgina o'tgan 2022-yilning o'zida 869 ta soliq to'lovchining xarid qilinayotgan tovarlari realizatsiya qilinayotgan tovarlar nomenklaturasiga munosib emasligi va 1,12 trln. so'm soliq qarzdorligiga yo'l qo'yganligi sababli, soliq xavfi yuqori soliq to'lovchilar guruhiga kiritilgan va hisob raqamlaridagi kirim chiqim operatsiyasi vaqtinchalik to'xtatib qo'yilgan. Mazkur soliq to'lovchilarning barchasida kameral soliq tekshiruvi tashkil qilingan. Kameral tekshiruv jarayonida 161 tasida sayyor soliq

tekshiruvni tashkillashtirilib, tovarlar kamomadiga yo‘l qo‘ygan subyektlarga 276,7 mlrd.so‘mlik qo‘shimcha soliqlar hisoblangan. Hisoblangan qo‘shimcha soliqlarning 138,4 mlrd. so‘mligini to‘lamasdan 51 tasi faoliyatini to‘xtatib qo‘ygan. Shundan 38 tasi bankrot deb e‘lon qilinib qarzadorligi hisobdan chiqarilgan. 869 ta 1,12 trln.so‘m qarzadorlikning majburiy undiruv choralari to‘liq ko‘rilganligiga qaramasdan mol-mulki va pul mablag‘lari yo‘qligi sababli byudjetga qarzadorligi to‘lanmay kelmoqda. Sud ijrochilari tomonidan 136 tasining 482,7 mlrd.so‘mlik qarzadorligi bo‘yicha ijro hujjati mol-mulki yo‘qligi sababli ijro qilinmasdan soliq organiga qaytarilgan.[5]

Hozirgi paytda soliq tekshiruvlari Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-yanvardagi 1-son qarori bilan tasdiqlangan Soliq tekshiruvlarini tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizom asosida amalga oshirib kelinmoqda. [6]

1-jadval

2020-2022 yillar davomida o‘tkazilgan sayyor soliq tekshiruvlari tahlili.*[4]

№	Hudud nomi	Tekshiruv natijalari				
		2020 yil	2021 yil	O‘zgarishi, sonda	2022-yil 1- iyun holatiga (yanvar- may)	O‘zgarishi, sonda
1.	Qoraqalpog‘iston	162	750	588	1 370	620
2.	Andijon	309	1 540	1231	2 256	716
3.	Buxoro	220	1 417	1197	1 801	384
4.	Jizzax	153	960	807	1 227	267
5.	Qashqadaryo	279	1 551	1272	2 246	695
6.	Navoiy	172	827	655	1 669	842
7.	Namangan	206	1 417	1211	1 926	509
8.	Samarqand	325	1 540	1215	2 475	935
9.	Sirdaryo	178	1 106	928	1 581	475
10.	Surxondaryo	127	752	625	1 007	255
11.	Toshkent viloyati	277	2 411	2134	3 902	1491
12.	Farg‘ona	312	1 697	1385	2 048	351
13.	Xorazm	198	1 254	1056	1 680	426
14.	Toshkent shahri	754	5 365	4611	12 740	7375
15.	Yirik soliq to‘lovchi inspeksiyasi	16	268	252	156	-112
	Jami:	3688	22 855	19167	38 084	15229

*O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida tayyorlangan

1-jadvaldagi 2020-2022 yillar davomida o'tkazilgan sayyor soliq tekshiruvlari natijasida Qoraqalpog'istonda kuzatuvlar soni 2 yilda 1 208 taga, Andijonda esa 1 947 taga, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryoda mos ravishda 1 581, 1 074, 1 967 ta ko'paygan. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida kuzatilgan ya'ni 1 yilda 7 375 taga, 2 yilda esa 11 986 taga tekshiruvlar soni oshgan. Ammo 2021-2022 yillar oralig'ida yirik soliq to'lovchi inspeksiyalarida kamayish holati kuzatilgan ya'ni o'tgan yilgiga qaraganda 112 ta holatga kamaygan.

Shunisi ayonki, har qanday iqtisodiyot uchun globallashtirish sharoitida milliy ehtiyojlarni qondira olish eng katta xavf bo'lsa, uning ichki zamirida iqtisodiyotda yashirin iqtisodiyot deb nomlanuvchi alohida iqtisodiyotning darajasi mavjudligi va uning o'sib borishi hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyot esa o'zi bilan har doim soliqdan qochish kategoriyasini birga ergashtirib yurishi va uning holati va darajasiga ta'sir qilib borishi, albatta, soliqdan qochishning noqonuniy ko'rinishlarini kamaytirish chora-tadbirlarining samarasini ta'minlash o'z-o'zidan yashirin iqtisodiyot darajasini kamaytirishning turli xil usullaridan keng va samarali foydalanishni talab etadi.

Bugungi kunda qurilish sohasida ham bir muncha huquqbuzarliklar sodir etilmoqda. Shu sababli 2022-yilning 22-iyul sanasida Fiskal institutda DSQ rahbariyati va mas'ul xodimlari, Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari, Fiskal instituti professor-o'qituvchilari va ilmiy xodimlari hamda qurilish sohasi vakillari ishtirokidagi davra suhbatini mobaynida nazorat tadbirlarida aniqlangan huquqbuzarliklar muhokama qilindi. Xususan:

- turar joy obyektlarini o'rtacha bozor narxidan keskin darajada past narxda realizatsiya qilish;
- hisobotlarda xarajatlarni sun'iy ravishda oshirib ko'rsatish orqali foyda solig'ini to'lamaslik;

- jismoniy shaxslar tomonidan qurilish korxonalari ustav jamg'armasiga yirik miqdorda pul mablag'lari, bino va inshootlar, qurilish mollari kiritish va realizatsiya qilinishi;

- bajarilgan ishlar hajmini EHF rasmiylashtirmaslik orqali yashirish holatlari misollar shaklida taqdimot qilindi.[4]

Bundan tashqari, joriy yilning birinchi yarim yillikda soliq to'lamaslik xavfi yuqori bo'lgan 533 ta soliq to'lovchida soliq auditi o'tkazildi. Bu umumiy soliq to'lovchilar sonining (569 ming) atigi 0,09 %ini tashkil etadi. O'tkazilgan soliq auditlarida 171 ta soliq to'lovchida 1,2 trln so'mlik soliq bazasi yashirilgani aniqlangan. Olti oy davomida Soliq mobil ilovasining "Soliq hamkor" tizimi orqali soliq huquqbuzarliklari haqida 68 mingdan ortiq murojaat yo'llangan. Murojaatlar asosida 25 623 ta sayyor soliq tekshiruvi o'tkazilgan. Natijada, aynan ushbu holatlar bo'yicha xabar bergan fuqarolarga (undirilgan jarima summasidan 20%) 13,5 mlrd so'm mukofot to'langan.

Xulosa

Soliqdan qochish holatlarini kamaytirish va soliq ma'muriyatchiligini kuchaytirish uchun soliq to'lashdan bosh tortish holatlarini yanada samarali usullarda aniqlash va oldini olish uchun sayyor soliq tekshiruvlari va soliq auditi o'tkazildi. Fuqarolarga qulayliklar yaratish maqsadida "Soliq" mobil ilovasining "Soliq-hamkor" tizimi orqali soliq huquqbuzarliklari haqida murojaat yo'llash imkoni yaratildi. Bundan tashqari, ushbu huquqbuzarliklar haqida xabar bergan fuqarolarga mukofot berish kabi chora-tadbirlar ham bugungi kundagi soliq tizimini yaxshilashga imkon yaratadi.

Ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi albatta yashirin iqtisodiyotning qisqarishiga va soliqqa rioya etilishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Soliq ma'muriyatchiligini kuchaytirish, soliq tartib-qoidalarini soddalashtirish, soliq to'lovchilar bilimini oshirish va qat'iy jazo choralari qo'llash bilan O'zbekiston yanada shaffof va adolatli soliq tizimini yaratishi mumkin, bu esa iqtisodiy o'sishning oshishiga olib keladi.

Adabiyotlar

1. <https://kun.uz/news/2020/09/10/ozbekistonda-yashirin-iqtisodiyot-hajmi-245-trillion-somga-baholandi>
2. <https://www.lex.uz> - (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.09.2019 yildagi PF-5813-son
4. www.soliq.uz - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi soliqqo'mitasi rasmiy sayti.
5. Axmedov, F. (2023). "Soliqdanqochish mexanizmlarini samaradorligini ta'minlashda fiskal instrumentlardan foydalanish." Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(2), 15–21.
6. <https://www.norma.uz/> - Axborot-huquqiy portali